

12. Стерлигова, А. Н. Операционный (производственный) менеджмент: учебное пособие / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. – Москва : ИНФРА-М, 2009. – 187 с. – (Высшее образование). – URL: https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SUSHKO/Teaching_process/OPP/BDM/textbook.pdf. – Текст : электронный.

13. Стивенсон, В. Дж. Управление производством [Текст] / пер с англ. / В. Дж. Стивенсон. – Москва : ООО «Лаборатория базовых знаний», 1998. – 928 с. – Текст : непосредственный

14. Сухарев, Н. О. Производственный и операционный менеджмент. Конспект лекций / Н. О. Сухарев. – Пенза, 2002. – 180 с. – Текст : непосредственный.

15. Чейз, Ричард Б., Эквилайн, Николас, Дж., Якобе, Роберт, Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е издание.: пер. с англ. – Москва : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 704 с. : ил. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0157-X (рус.). – Текст : непосредственный.

16. Производственный и операционный менеджмент: учебное пособие / В.К. Чертыковцев. – Самара : Изд-во Самарского университета, 2019. – 92 с. – URL: <http://repo.ssau.ru/>. – Текст : электронный.

17. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / И. Ю. Беганская, С. Н. Науменко, Ю. А. Мишина. – Донецк : ГОУ ВПО ДонАУиГС, 2019. – 561 с. – Текст : непосредственный.

УДК 316.77: 005.8

DOI

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

ПОНОМАРЕНКО Е.В.,
д-р гос. упр., профессор,
профессор кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами;

СЕДОВ Г.П.,
аспирант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье исследованы проблемы эффективности инструментов управления горизонтальными коммуникациями в проектах и программах в современных условиях многозадачности и мультидисциплинарности усилий, одновременного взаимодействия несколько виртуальных команд и заинтересованных сторон. Рассмотрен процесс управления коммуникациями, специализированные инструменты в программах и проектах организаций высшего образования. Предложено использовать методы теории ограничений систем в качестве инструментов преодоления ключевых коммуникационных ограничений в программах и проектах, что создает основу для эффективного управления, прозрачного и системного взаимодействия между всеми участниками.

Ключевые слова: управление коммуникациями, инструменты горизонтальных коммуникаций, программы, проекты, теория ограничений систем

COMMUNICATION MANAGEMENT TOOLS IN PROGRAMS AND PROJECTS

PONOMARENKO E.V.,
Doctor of science on public administration,
Professor,
Professor departments of innovation management
and project management;

SEDOV G.P.,
graduate student
Department of Innovation and Project
Management, FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article examines the problems of the effectiveness of horizontal communication management tools in projects and programs in modern conditions of multitasking and multidisciplinary efforts, simultaneous interaction of several virtual teams and stakeholders. The process of communication management, specialized tools in programs and projects of higher education organizations are considered. It is proposed to use the methods of the theory of system constraints as tools to overcome key communication constraints in programs and projects, which creates the basis for effective management, transparent and systematic interaction between all participants.

Keywords: *communication management, horizontal communication tools, programs, projects, theory of system constraints*

Актуальность и постановка проблемы. Предметная область – управление коммуникациями - в рамках управления проектами и программами играет ключевую роль в успехе внедрения системы проектной деятельности. Проблемы применения инструментов управления коммуникациями в программах и проектах весьма актуальны в современной динамичной среде. В условиях быстрого технологического развития, глобализации и изменений в организационных подходах, эффективное управление коммуникациями становится ключевым фактором для успешной реализации программ и проектов.

Из-за роста числа одновременно реализуемых проектов, современные организации активно внедряют методологии управления проектами в различные области своей деятельности, а система управления коммуникациями становится более сложной. Так же проекты часто представляют собой многозадачные и мультидисциплинарные усилия, где одновременно взаимодействуют несколько виртуальных команд и заинтересованных сторон. Инструменты управления коммуникациями помогают сглаживать сложности и обеспечивают взаимопонимание. На фоне масштабности всей системы проектов и программ в контексте управления участники часто сталкиваются с фрагментацией коммуникации, что приводит к затруднению получения нужной информации и замедлению всей системы.

Анализ последних исследований и публикаций. Сфера управления проектами и программами постоянно развивается, поэтому тема данного исследования является актуальной для многих ученых, в том числе и зарубежных.

Так, Васильев И.Д. в своей публикации указывает, что управление коммуникациями проекта должно быть хорошо организовано и проработано по трем основным процессам: планированию, управлению и контролю. Это позволит, по его мнению, минимизировать конфликты внутри команды и отклонения от ожидаемого результата [1]. Вопросы управления коммуникационными отношениями и создания

необходимых каналов информационной связи между основными участниками и заинтересованными группами лиц (стейкхолдерами) проекта в своей работе анализирует Ким Е.А. [2]

Коммуникации служат средой для интеграции участников проекта, трансформирующей их из отдельных исполнителей в единую команду. По мнению практиков проектного управления – Плохова Д.В., Титова С.А. и других, в настоящее время существенным фактором успеха становятся коммуникации и отношения между участниками [3]. Также инструменты управления коммуникациями в проектах и программах в своих работах исследовали Ильюк В.В., Белоконь А.И. и другие. [4, 5]

Нераскрытыми остаются вопросы ограничений системы коммуникаций, которые отражаются на эффективности и результативности управления проектами и программами.

Целью исследования является представление структурированного обзора существующих инструментов управления коммуникациями в контексте программ и проектов в целом, и в частности проектов и программ в сфере высшего образования.

Научная гипотеза: применение инструментов теории ограничений позволит повысить эффективность подсистемы управления коммуникациями, а следовательно устойчивость всей системы управления проектами и программами образовательных организаций.

Объектом исследования являются инструменты и методы теории ограничения систем, используемые для организации и управления коммуникациями в рамках программ и проектов.

Методологический аппарат исследования: теория управления организациями, методы управления проектами и программами в части управления коммуникациями, теории ограничений систем, контент-анализ публикаций.

Изложение основного материала исследования. Инструменты управления коммуникациями в программах и проектах представляют собой средства, методы и технологии, применяемые для эффективного планирования, контроля и оптимизации процессов коммуникаций в рамках программы или проекта. Этот процесс включает в себя планирование, сбор, распределение, хранение, а также контроль и мониторинг полученной информации.

В рамках проектного или программного менеджмента инструменты управления коммуникациями выполняют следующие функции, такие как:

1. Планирование коммуникаций, что включает в себя определение стратегий коммуникаций, их целей, аудитории, посыл сообщений, каналы обмена получения и обмена информацией, а также частоты обмена.

2. Идентификация заинтересованных сторон (стейкхолдеров), которые могут образовывать группы или же работать индивидуально, анализ их потребности в информации в ходе работы над проектом или программой.

3. Разработка плана коммуникаций, а именно создание документированного плана, который включает в себя подходы к коммуникациям, графики коммуникаций, ответственных за реализацию плана и т.д.

4. Выбор каналов коммуникаций, по которым происходит непосредственный обмен информацией всех участников проекта или программы. Данными каналами может выступать электронная почта, веб-платформы, встречи и другие.

5. Мониторинг и контроль коммуникаций, который даёт возможность следить за эффективностью коммуникаций, получением обратной связи от участников проекта или программы, что позволяет внести корректировки в стратегию коммуникации при необходимости

6. Создание отчетов и документации о статусе проекта или программы, которые включают информацию о прогрессе, достижениях, проблемах и планах на будущее.

Таким образом, процесс управления коммуникациями проекта можно представить в виде алгоритма, представленного на рис. 1.

Рис. 1. Управление коммуникациями проекта (авторская разработка) [по материалам [6]]

На сегодняшний день существует множество инструментов управления коммуникациями при разработке различных проектов, которые помогают эффективно организовать и облегчить потоки информации, среди которых:

1. *Системы управления проектами (Project Management Systems)* (например, YouGile, Kaiten, Shab, Мегаплан) – помогают создавать задачи, определять сроки, управлять ресурсами и отслеживать прогресс проектов; включают функциональность для комментариев и обмена файлами, обеспечивая коммуникацию внутри команды.

2. *Системы управления командной работой (Collaboration Tools)* (например, ADVANTA, Битрикс24 Telegram) – платформы предоставляют мгновенные сообщения, обмен файлами, групповые чаты и каналы для облегчения коммуникации в режиме реального времени.

3. *Инструменты для виртуальных встреч (Virtual Meeting Tools)* (например, TrueConf, Яндекс.Телемост, Вебинар.ру) – на данный момент эти платформы становятся все более распространенным способом коммуникации для удаленных или глобальных команд.

4. *Инструменты обратной связи* (например, Яндекс формы), которые помогают наладить обратную связь от участников проекта или программы, что важно для постоянного улучшения процессов.

5. *Системы управления документами* (например, Система «Бюрократ», «Аврора: Документооборот», 1С:Документооборот) – позволяют хранить, совместно редактировать и обмениваться документами, что важно для эффективного обмена информацией в проекте.

6. *Системы управления рисками и проблемами* (например, RiskGap, АВАКОР, ТАБ GRC «Учёт исковых событий») – помогают отслеживать и управлять рисками и

проблемами в проекте, обеспечивая своевременное оповещение и эффективную коммуникацию в этой области.

7. *Интегрированные платформы управления проектами* (Weeek, Яндекс.Трекер, LeaderTask) – предоставляет комплексное управление проектами, включая задачи, коммуникацию и отчетность в единой среде.

8. *Электронная почта* (например, Яндекс Почта, Mail.ru, Rambler.ru) – одно из основных средств коммуникации, позволяющая вести обмен формальной информацией, а также проводить обсуждения и принимать решения.

Стоит отметить, что выбор конкретных инструментов зависит от потребностей среды проекта, предпочтений команды и характера работы.

Если говорить о проектах и программах в системе высшего образования, то тут инструменты управления коммуникациями представляют собой различные средства и платформы, которые используются для эффективной организации, обмена информацией и координации внутри учебных программ и проектов в университетах и высших учебных заведениях. Они помогают студентам, преподавателям и администрации эффективно взаимодействовать в рамках учебных и научных процессов. В табл. 1 представлены специализированные инструменты управления коммуникациями в высшем образовании.

Таблица 1

**Специализированные инструменты для управления коммуникациями
в программах и проектах организаций высшего образования
[по материалам [7]]**

Наименование инструмента	Пример	Основные характеристики
Инструменты для онлайн-коммуникаций и вебинаров	ZEEN, VideoMost, Вебинар.ру	инструменты позволяют проводить онлайн-лекции, семинары, встречи и обсуждения, обеспечивая взаимодействие студентов и преподавателей в виртуальной среде.
Системы управления проектами и заданиями	Wrike, Easy Task, Яндекс.Трекер	инструменты позволяют создавать задачи, распределять ресурсы, устанавливать сроки и следить за прогрессом в рамках учебных проектов.
Электронные портфолио и системы отслеживания успеваемости	StudentsOnline.ru, ЭИОС (MMIS.RU)	инструменты позволяют студентам создавать и поддерживать электронные портфолио, а также отслеживать свой академический прогресс.
Системы видеоматериалов	Linkchat «Яндекс.Телемост»	Предоставляют инфраструктуру для записи, хранения и обмена видеоуроками, лекциями и другими образовательными видеоматериалами.
Системы управления учебными материалами	Moodle, 1С:Образование, USU Управление ВУЗом	системы предоставляют платформу для размещения учебных материалов, заданий, обмена информацией между преподавателями и студентами, а также для организации виртуальных учебных сред
Системы управления событиями и расписанием	ClickUp, YouGile	Помогают организовывать и анонсировать учебные мероприятия, семинары и лекции.

Перечисленные в табл. 1 инструменты играют ключевую роль в обеспечении эффективного обмена информацией, коммуникации и координации в системе высшего образования, особенно в условиях удаленного обучения и сотрудничества. Выбор конкретных инструментов зависит от конкретных потребностей образовательного процесса и стратегий управления коммуникациями в учреждении.

Сделать анализ и оценить эффективность используемых в проектах и программах инструментов управления коммуникациями может помочь теория ограничения систем (далее – ТОС) Элиема Голдратта. ТОС предоставляет системный подход к управлению организациями, фокусируясь на выявлении и управлении ограничениями, которые препятствуют достижению максимальной эффективности. [8]

В теории ограничения систем идея коммуникаций может быть связана с обменом информацией и координацией действий между различными частями системы с целью эффективного управления ограничениями и достижения общих целей, причем в теории акцентируется внимание на выявлении и управлении ограничениями, что подразумевает сбалансированное взаимодействие между различными элементами проекта или программы.

ТОС применяется в различных отраслях, включая производство, проектное управление, логистику, здравоохранение и другие, повышая общую эффективность и достижение стратегических целей путем выявить и управлять ограничениями. Согласно исследованиям Пономоренко Е.В. [9], ТОС помогает управлять как процессными, так и проектными системами.

Основными принципами ТОС являются следующие:

- идентификация ограничения,
- ориентирование на ограничение,
- подчинение всей системы ограничению,
- поддержание устойчивости в устранении ограничения.

Перечисленные принцип позволяют выстроить алгоритм работы с ограничениями:

1. Идентификация ограничений (ещё называют «бутылочным горлышком») предполагает, что в любой системе существует как минимум одно ограничение, которое приводит к значительному снижению её производительности. ТОС подчеркивает важность идентификации ограничений в системе. Эти ограничения могут быть связаны с ресурсами, временем, знаниями и другими факторами. Инструменты управления коммуникациями фиксируют информацию об этих ограничениях, а также обеспечивают информирование членов команды и заинтересованные стороны об этом ограничении.

2. Ориентирование на ограничения, где основной фокус – работа с ограничениями. Это означает, что усилия и ресурсы направляются на устранение или обход ограничений, чтобы улучшить производительность всей системы, что плавно подводит нас к следующему принципу. ТОС может поощрять улучшение коммуникаций внутри системы управления проектами. Более эффективное взаимодействие между разными участниками помогает в идентификации и управлении ограничениями, а также способствует обмену информацией для достижения общих целей.

Эффективные коммуникации включают в себя распределение информации о текущем состоянии ограничений системы. Команда проекта должна быть в курсе изменений в ограничениях, чтобы принимать решения, основанные на актуальной информации.

3. Поддержание равновесия акцентирует внимание на необходимости поддержания баланса в системе, учитывая, что улучшение производительности одного элемента системы – участника не всегда приводит к общему улучшению. Применение ТОС может включать в себя создание кросс-функциональных команд и процессов,

объединяющих участников из различных областей организации. Это способствует обмену информацией и обеспечивает более тесное сотрудничество для оптимизации проектного управления. ТОС подчеркивает важность адаптации системы к изменениям. Коммуникации должны поддерживать процессы управления изменениями, включая информирование заинтересованных сторон о предстоящих изменениях и обеспечение обратной связи.

4. Подчинение всей системы ограничению в случае продолжающейся непродуктивности системы, что влечет более радикальные инструменты, среди которых реорганизация, перераспределение полномочий и др., что в конечном результате приведёт к устранению элемента, который показывал свою неэффективность. ТОС принципиально ориентирован на устранение ограничений. Если коммуникация представляет собой потенциальное ограничение в системе, ТОС может предложить стратегии и методы для их устранения или обхода.

5. Переход к новому ограничению, если старое было устранено. Голдратт указывает на то, что даже после устранения ограничений следует начинать весь цикл заново, т.к. главная задача концепции – определить следующий элемент системы, который сдерживает её работу. [10]

ТОС ставит задачей поддерживать баланс в системе, учитывая влияние изменений в одной части на другие. Коммуникации могут влиять на этот баланс, и ТОС может предложить инструменты для его поддержания [11]. В контексте проектов и программ в образовательных организациях, теория ограничения систем так же может быть использована в качестве инструмента управления коммуникациями для оптимизации всей деятельности.

Вышеперечисленные принципы ТОС помогают выявить:

– ограничения и другие факторы, мешающие оптимальному функционированию образовательной программы или проекта;

– разрабатывать и постоянно улучшать каналы связи на всех уровнях коммуникации проекта или программы (администрация, преподаватели, студенты и др. участники, заинтересованные стороны);

– создавать горизонтальные связи, которые будут содействовать обмену информацией и ресурсами между различными образовательными уровнями (например, колледж, университет, центр дополнительного профессионального образования) и предметными областями в рамках программ развития. Коммуникации должны обеспечивать эффективное сотрудничество для повышения качества образовательного опыта.

Применение ТОС как инструмента управления коммуникациями в образовательной организации помогает создать систему, где эффективное управление ограничениями поддерживается открытыми и эффективными коммуникациями между всеми участниками.

Рассмотрим классическую горизонтальную систему управления коммуникациями в проектах, объединенных в программу образовательной организации. Горизонтальные коммуникации предполагают обмен информацией между участниками на одном уровне, т.е. все со всеми.

С увеличением численности участников проектов и программ растет число взаимодействий между ними. Так, в проекте / программе с числом участников 9 число возможных взаимодействий, приходящихся на каждого, составляет 36. В больших по численности проектах (программах) участники, выполняющие разные роли (руководитель, администратор, исполнитель, команда, заинтересованные стороны) стремятся к неупорядоченным коммуникациям, что ведет к дезорганизации и появлению ощущения, что много времени тратится впустую. Если каждое взаимодействие к тому же содержит потенциальный конфликт между его участниками, с увеличением команды становится очевидной большая предрасположенность к

организационным трудностям и перегруженности некоторых участников. В командах, состоящих из 12 и более человек, прогрессивно растут потери времени и падает эффективность использования квалификации участников. Такие большие по численности команды целесообразно перегруппировать, разбив на подгруппы и поручив каждой из них выполнять часть общей задачи, стоящей перед всей командой.

На рис. 2 изображен пример «бутылочного горлышка» (или узкое место) – это ограничение системы – в нашем случае программы, состоящей из трех проектов, при котором теряется доля производительности или пропускной возможности системы коммуникаций, что мешает системе достигать своих целей максимально эффективно.

Рис. 2. Пример «бутылочного горлышка» в проекте образовательной организации [авторская разработка]

В примере рассматривается внутреннее ограничение, связанное с горизонтальными коммуникациями участников проектов. На схеме видно, как центр коммуникаций в лице руководителя программы «перегружается» из-за того, что является центром распределения информации по всем каналам коммуникаций в проектах и программе в целом, что в итоге приводит к замедлению, утомлению и снижению эффективности работы всей системы. Для выявления и анализа «перегруженных» ролей, необходимо обращать внимание на исполнителей или их группы, на которых лежит большой объем задач по коммуникации, координации или отчетности, «дефицит» времени и ресурсов для эффективного выполнения поставленных задач. Немаловажным фактором выступает также безразличие к результатам и отсутствие поддержки со стороны других участников проекта / программы.

Выделение «перегруженной» роли в коммуникационной схеме важно для предотвращения возможных проблем, связанных с ухудшением качества коммуникаций, что приводит к ухудшению здоровья работников, и в конечном итоге, возможным сбоям в выполнении проекта или достижении целей всей программы. Инструментами

решения данной проблемы могут быть: делегирование части своих полномочий др. участникам проекта (администратору, руководителю проекта, проч.), создание подгрупп с доступом к информации всех участников проекта вовремя и без затруднений, не нарушая всю систему коммуникаций. [12]

Система управления коммуникациями в проектах и программах должна также опираться на следующие аспекты:

- проведенный анализ влияния культуры образовательной организации на коммуникационную эффективность с учетом лидерства и командной динамики;
- появление новых инструментов и технологий с учетом современных требований и вызовов (удалённая работа, глобальные распределенные команды, искусственный интеллект);
- учёт аспектов безопасности в коммуникациях (защита данных и конфиденциальной информации).

Исследования в перечисленных областях могут расширить понимание лучших практик в управлении коммуникациями в контексте программ и проектов в образовательной организации.

Выводы. Применение теории ограничения систем в качестве инструмента управления коммуникациями в программах и проектах предоставляет значительные преимущества. В статье предложено сделать акцент на идентификации, понимании и преодолении ключевых ограничений, характерных для системы управления коммуникациями программ и проектов образовательных организаций, что создает основу для эффективного управления. Этот подход способствует более прозрачным и системным взаимодействиям между всеми участниками образовательной среды, что позволяет образовательным организациям адаптироваться к вызовам и изменениям путем реализации программ и проектов, стимулировать постоянное улучшение процессов.

Дальнейшие исследования в области управления коммуникациями в программах и проектах будут направлены на анализ и оценку эффективности конкретных инструментов управления коммуникациями, их влияния на продуктивность и результаты проектов и программ.

Список использованных источников

1. Васильев И.Д. Управление коммуникациями проектами и их значение. – Текст: электронный // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2021. - № 4-2 (55). - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45761371> (дата обращения: 25.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.
2. Ким Е.А. Особенности разработки и развития системы коммуникаций в проектном управлении. – Текст: электронный // Вестник ГУУ. - 2012. - №13-1. - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18345097> (дата обращения: 25.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.
3. Плохов Д.В. Методика оценки влияния социальных коммуникаций на результативность инновационного проекта. – Текст: электронный / Д.В. Плохов, Е.В. Никульчев, С.А. Титов, И.В. Осипов // Cloud of science. - 2016. - №3. - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27468332> (дата обращения: 26.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.
4. Ильюк В.В. Методологический подход к управлению стейкхолдерами инновационных проектов. – Текст: электронный // Организатор производства. - 2016. - №4 (71). - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27442605> (дата обращения: 25.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.
5. Белоконь А.И. Управление заинтересованными сторонами в окружении проекта. – Текст: электронный / А.И. Белоконь, С.А. Маланчий, Т.В. Коцюба // Вісник ПДАБА. - 2016. - № 4 (217). - URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29421633> (дата

обращения: 25.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

6. Управление коммуникациями инновационного проекта // TripTonkosti: сайт. – URL: <https://triptonkosti.ru/22-foto/upravlenie-kommunikaciyami-innovacionnogo-proekta.html> (дата обращения: 28.10.2023). – Текст: электронный.

7. Сообщество IT-специалистов: сайт. – <https://habr.com/ru/flows/marketing/articles/> (дата обращения: 29.10.2023). – Текст: электронный.

8. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: системный подход к непрерывному совершенствованию. – Текст: электронный / Уильям Детмер; пер. с англ. – 5-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2013. – 443 с. – URL: <https://iptm-nntu.ru/dl/books/> (дата обращения: 28.10.2023).

9. Пономаренко Е.В. Сбалансированное региональное развитие с использованием теории ограничений систем. – Текст: электронный / Е.В. Пономаренко, В.Д. Жидченко, А.В. Верига // Менеджер. – № 2 (100). – 2022. – С. 70-81. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49610180> (дата обращения: 27.10.2023). – Режим доступа: Научная электронная библиотека LIBRARY.RU.

10. Теория ограничений систем (ТОС). – Текст: электронный // EquipNet.ru: сайт. – URL: https://www.equipnet.ru/management/articles/articles_678.html (дата обращения: 27.10.2023).

11. Речкалов В. Теория ограничений Голдратта: Мыслительные процессы. – Текст: электронный // Экосистема ТОСPEOPLE. – URL: <https://tocpeople.com/2015/12/myslitelnye-processy-tos/> (дата обращения: 28.10.2023).

12. Овчарук К.В. В поисках слабого звена. – Текст: электронный // Интернет-издание БЮДЖЕТ.RU. Экономика. – № 1. – 2020 от 25.02.2020. – URL: <https://bujet.ru/article/396590.php> (дата обращения: 28.10.2023).

УДК 378:005

DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ-СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

САПРЫГИНА Д.А.,
аспирант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. Статья является обзорной и посвящена исследованию теоретических аспектов сетевого взаимодействия в управлении образовательными организациями высшего образования. Автор освещает ключевые теоретические аспекты, связанные с формированием и эффективным управлением образовательными сетями, включая вопросы структуры сетевых отношений, область применения «слабых связей» в сфере высшего образования; приводит классификацию «сетевых университетов» с примерами; рассматривает общие тенденции становления сетевого взаимодействия в высшем образовании.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, «слабые связи», принципы сетевого взаимодействия, сетевые университеты, тенденции развития сетевых отношений, сеть университетов Эразмус, сеть университетов в США Ivy League